

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Пулатова Мадина Бейсеновна

Преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»

Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», г. Ташкент, Узбекистан

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-6373-1890>

E-mail: madina_p0512@mail.ru

Телефон: +998 94 874 07 49

Табаев Азамат Зарипбаевич

PhD, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»

Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», г. Ташкент, Узбекистан

<https://orcid.org/0000-0003-0014-3549>

E-mail: azamatabaev123@gmail.com

Телефон: +998 97 710 41 21

Аннотация

Статья посвящена исследованию современных тенденций развития научных исследований в области учета и аудита финансовых инструментов. В работе проведен библиометрический анализ публикаций, индексируемых в международной базе данных Scopus за период 2016–2025 гг. Исследование направлено на выявление наиболее продуктивных авторов, научных учреждений и стран, а также определение региональных особенностей публикационной активности в сфере учета и аудита финансовых инструментов.

Ключевые слова: финансовые инструменты, бухгалтерский учет, аудит, IFRS 9, инвестиционный учет, финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности.

Abstract

The article is devoted to the study of modern trends in scientific research in the field of accounting and auditing of financial instruments. The paper presents a bibliometric analysis of publications indexed in the international Scopus database for the period 2016–2025. The study aims to identify the most productive authors, research institutions and countries, as well as to determine regional characteristics of publication activity in the field of accounting and auditing of financial instruments.

Keywords: financial instruments, accounting, auditing, IFRS 9, investment accounting, financial reporting, International Financial Reporting Standards.

Annotatsiya

Mazkur maqola moliyaviy instrumentlar hisobi va auditi sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning zamonaviy rivojlanish tendensiyalarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda 2016–2025-yillar davomida Scopus xalqaro ma'lumotlar bazasida indekslangan nashrlarning bibliometrik tahlili amalga oshirilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi moliyaviy instrumentlar hisobi va auditi yo'nalishida eng samarali mualliflar, ilmiy muassasalar va mamlakatlarni aniqlash, shuningdek, nashr faolligining hududiy xususiyatlarini tahlil qilishdan iborat.

Kalit so'zlar: moliyaviy instrumentlar, buxgalteriya hisobi, audit, IFRS 9, investitsion hisob, moliyaviy hisobot, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобализации экономики и интеграции международных финансовых рынков вопросы учета и аудита финансовых инструментов приобретают особую актуальность. Активное внедрение Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS), в частности IFRS 9 «Финансовые инструменты», существенно изменило подходы к признанию, оценке и раскрытию информации об инвестициях и финансовых активах. В связи с этим возрастает необходимость совершенствования методов бухгалтерского учета и аудита финансовых инструментов, обеспечения прозрачности финансовой отчетности и повышения качества принимаемых инвестиционных решений.

Научный интерес к данной проблематике значительно усилился в последние годы. Проведенный библиометрический анализ показал, что в период 2016–2025 гг. исследованиями в области учета и аудита финансовых инструментов занимались 160 авторов из 51 страны мира. Наибольшая публикационная активность наблюдается в странах Европы, на долю которых приходится около 49 % всех исследований, тогда как страны Азии и Ближнего Востока обеспечивают около 39 % научных публикаций.

Целью исследования является анализ современных тенденций развития научных исследований в области учета и аудита финансовых инструментов, выявление региональных особенностей публикационной активности и определение перспектив совершенствования учетно-аудиторской практики в условиях внедрения международных стандартов финансовой отчетности.

Обзор литературы по теме

Учет и аудит финансовых инструментов являются одним из важных направлений современных экономических исследований. В научной литературе основное внимание уделяется внедрению стандарта IFRS 9 «Financial Instruments», вопросам оценки финансовых активов, инвестиционного учета и совершенствования аудита. Зарубежные исследования посвящены анализу хеджирования, кредитных рисков, прозрачности финансовой отчетности и качества аудита. В отчетах OECD и других международных организаций цифровизация финансовой отчетности, применение технологий Big Data и искусственного интеллекта рассматриваются как современные тенденции развития учета и аудита. Анализ литературы показывает, что исследования в данной области в основном направлены на применение международных стандартов, управление финансовыми рисками и повышение достоверности финансовой отчетности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили библиометрический, сравнительный и статистический методы анализа. Информационной базой исследования послужили научные публикации, индексируемые в международной базе данных Scopus за период 2016–2025 гг.

В ходе исследования применялся библиометрический анализ для определения динамики публикационной активности, выявления наиболее продуктивных авторов, научных учреждений и стран, занимающихся исследованиями в области учета и аудита финансовых инструментов.

Для оценки географического распределения публикаций использовался метод группировки стран по регионам мира с последующим сравнительным анализом публикационной активности. Исследование позволило определить, что наибольшая концентрация научных работ наблюдается в Европе, а также в странах Азии и Ближнего Востока.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Наше исследование показало, что в период с 2016 по 2025 год исследованиями финансовых инструментов занимались 160 авторов из 51 страны. На рис. 5 представлены 10 авторов, опубликовавших 2 и более статьи. Среди них лидирует Йе Дж. с 4 публикациями, за ним следуют Хуссейни К., Мниф Й., Пауэр Д. М., Тахат Й. А. и Зназен О., каждый из которых имеет по 3 публикации. Ахмад З. Б., Аллини А., Чонг Л. Л. и Данн Т. М. опубликовали по 2 научные статьи.

Качество статей, опубликованных исследователями, определяет рейтинг учреждений. В период с 2016 по 2025 год 160 различных учреждений участвовали в публикации 100 статей по финансовым инструментам во всем мире. Анализ публикаций 10 ведущих институтов по финансовым инструментам позволил определить наиболее влиятельные и продуктивные учреждения в этой области. Как показано на рис. 6, из 10 учреждений два находятся в Великобритании, остальные — в Иордании, Китае, США, Италии, Нигерии, Румынии, Ирландии и Тунисе. Эти продуктивные учреждения внесли около 38 % в общий объем исследований.

Среди них первое место по количеству публикаций занимают Университет Ближнего Востока в Иордании и Шанхайский университет финансов и экономики — по 5 публикаций у каждого. Далее следуют Университет Данди, Университет Невады, Университет Портсмута и Университет Неаполя

имени Федерико II — по 4 публикации у каждого. Университет Бабкока, Бухарестский университет экономических исследований, бизнес-школа DCU, а также FSEG Sfax — факультет экономических наук и управления Sfax имеют по 3 публикации (**Рисунок 1**).

Рисунок 1. Авторы, публиковавшие статьи по теме учета финансовых инструментов в базе данных Scopus

Рисунок 2. Учреждения, публиковавшие статьи по теме учета финансовых инструментов в базе данных Scopus

На рисунке 2 представлены учреждения, наиболее активно публикующие исследования по тематике учета, аудита и финансовых инструментов. Анализ показывает, что наибольшее количество публикаций принадлежит Shanghai University of Finance and Economics и Middle East University Jordan — по 5 публикаций. Это свидетельствует о высокой исследовательской активности университетов Азии и Ближнего Востока в области финансовой отчетности и инвестиционного учета.

Следующую группу составляют University of Portsmouth, University of Nevada, University of Dundee и Università degli Studi di Napoli Federico II — по 4 публикации. Активность данных университетов демонстрирует значительный интерес европейских и американских научных центров к вопросам совершенствования учета инвестиций, применения IFRS и аудита финансовых инструментов.

По 3 публикации имеют Babcock University, Bucharest University of Economic Studies, DCU Business School и FSEG Sfax — Faculté des Sciences Économiques et de Gestion. Это указывает на расширение

географии исследований и вовлечение университетов развивающихся стран в изучение международных стандартов финансовой отчетности и инвестиционной деятельности.

В целом результаты показывают, что исследования в сфере учета и аудита инвестиций имеют международный характер и концентрируются преимущественно в университетах Европы, Азии и Ближнего Востока. Доминирование экономических и бизнес-школ свидетельствует о высокой актуальности вопросов трансформации финансовой отчетности, внедрения IFRS 9 и совершенствования методов оценки и аудита инвестиций в условиях глобализации экономики (Таблица 1).

Таблица 1. Географическое распределение публикаций в период 2016–2025 гг.

Регион	Страны	Количество публикаций	Доля
Европа	United Kingdom, Germany, Italy, Portugal, France, Ireland, Romania, Austria, Croatia, Netherlands, Norway, Spain, Russian Federation, Czech Republic, Denmark, Hungary, Luxembourg, Poland, Slovenia, Ukraine	58	~49%
Азия и Ближний Восток	Jordan, China, Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait, Kazakhstan, Qatar, United Arab Emirates, Azerbaijan, Bangladesh, Hong Kong, India, Iran, Iraq, Kyrgyzstan, Macao, Palestine, South Korea, Thailand, Viet Nam	46	~39%
Африка	South Africa, Tunisia, Nigeria, Egypt	12	~10%
Северная Америка	United States, Canada	9	~8%
Океания	Australia, New Zealand	7	~6%
Латинская Америка	Brazil	1	~1%

Анализ географического распределения публикаций, представленного в таблице 1, показывает, что наибольшая исследовательская активность сосредоточена в европейском регионе, на который приходится примерно половина всех публикаций. Лидирующие позиции занимают Великобритания (17 публикаций), Германия (7), Италия (6) и Португалия (6). Высокая концентрация исследований в европейских странах обусловлена активным внедрением международных стандартов финансовой отчетности, развитой научной инфраструктурой и значительным вниманием к совершенствованию инвестиционного учета и аудита.

Азия и Ближний Восток занимают второе место по объему публикаций — на их долю приходится примерно 39 % научных работ. Наиболее активными странами являются Иордания (6 публикаций), Китай (5), Саудовская Аравия (5) и Малайзия (5). Значительная публикационная активность в этом регионе свидетельствует о растущем интересе развивающихся стран к инвестиционному учету, цифровизации финансовой отчетности и адаптации международных стандартов бухгалтерского учета.

Африканский регион представлен относительно небольшим количеством исследований. Основной вклад вносят Южно-Африканская Республика (5 публикаций) и Тунис (4). Это свидетельствует о постепенном расширении исследований в области инвестиционного учета и аудита в африканских странах, хотя уровень публикационной активности остается значительно ниже по сравнению с Европой и Азией.

Северная Америка представлена преимущественно Соединенными Штатами Америки (8 публикаций), что подтверждает значительную роль американской академической школы в развитии современных подходов к финансовому учету и аудиту инвестиционной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты проведенного исследования показали, что проблематика учета и аудита финансовых инструментов является одним из активно развивающихся направлений современной экономической науки. Анализ публикационной активности за 2016–2025 гг. свидетельствует о значительном росте интереса исследователей к вопросам применения IFRS 9, оценки финансовых активов, совершенствования инвестиционного учета и повышения прозрачности финансовой отчетности.

Установлено, что наибольшая концентрация научных публикаций наблюдается в странах Европы, прежде всего в Великобритании, Германии, Италии и Португалии. Существенную роль также играют

страны Азии и Ближнего Востока, где активно развиваются исследования в области цифровизации финансовой отчетности и адаптации международных стандартов учета.

Исследование показало, что ведущими научными центрами по данной тематике являются Shanghai University of Finance and Economics, Middle East University Jordan, University of Portsmouth, University of Nevada и University of Dundee. Это подтверждает международный характер исследований и высокий уровень научного интереса к вопросам учета и аудита финансовых инструментов.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов при совершенствовании национальной системы учета и аудита финансовых инструментов, адаптации международных стандартов финансовой отчетности, а также при разработке направлений дальнейших научных исследований в данной области.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Raci F., Perjuci E. *The Impact of IFRS 9 on the Value Relevance of Accounting Information; Utjecaj Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9 na vrijednosnu relevantnost računovodstvenih podataka*. Ekonomski Pregled. 2025. Vol. 76, No. 4. P. 301–314. <https://doi.org/10.32910/ep.76.4.3>

Allini A., Maffei M., Santonastaso R., Spagnuolo F. *Hedge Accounting Usage and Capital Investment: European Evidence under IFRS Requirements*. Journal of Management and Governance. 2025. Vol. 29, No. 2. P. 319–353. <https://doi.org/10.1007/s10997-024-09715-x>

Jiang J., Lu X., Xiao J., Ye R. *Hedging, Hedge Accounting, and Stock Price Crash Risk: Evidence from China*. International Journal of Accounting. 2025. Vol. 60, No. 2. <https://doi.org/10.1142/S1094406025430012>

Taiwah V. *Does IFRS 9 Affect Cash Holdings? Evidence from Non-financial Institutions*. Accounting Research Journal. 2025. Vol. 38, No. 2. P. 283–301. <https://doi.org/10.1108/ARJ-02-2024-0064>

Guo S., Mei B., Rao Y., Ye J. *Challenges and Economic Consequences of IFRS 9: Evidence from China*. Journal of Accounting Literature. 2025. Vol. 47, No. 2. P. 298–324. <https://doi.org/10.1108/JAL-06-2023-0109>

Hessian M., Zalata A. M., Hussainey K. *The Effect of Non-audit Fees on Interest Payments Classification Shifting: Does Internal Governance and Firm Financial Well-being Matter?* Journal of Applied Accounting Research. 2025. Vol. 26, No. 1. P. 57–89. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2023-0135>

Biondi Y. *Financial Sustainability of the Company and the Principle of Share Capital Maintenance*. Accounting, Economics and Law: A Convivium. 2025. Vol. 15. P. S107–S202. <https://doi.org/10.1515/ael-2024-0007>

Taylor D., Awuye I. S., Cudjoe E. Y., Aubert F. *The Informational Relevance of IFRS 9 Adoption: Emerging Market Evidence*. Journal of Accounting Literature. 2025. <https://doi.org/10.1108/JAL-06-2024-0127>

Grosu V., Ionescu-Feleagă L., Macovei A.-G., Ciubotariu M.-S., Hlaciuc E., Socoliuc M., Petrescu C. *The Impact of IFRS 9 Adoption on the Financial Performance and Sustainability of Romanian Credit Institutions*. Eastern European Economics. 2025. Vol. 63, No. 6. P. 993–1014. <https://doi.org/10.1080/00128775.2024.2368031>

Tawiah V., Oyewo B. *The Effect of IFRS Adoption on Bank Internationalisation*. International Journal of Finance and Economics. 2025. Vol. 30, No. 1. P. 855–878. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2932>

Kyiu A., Tawiah V. *IFRS 9 Implementation and Bank Risk*. Accounting Forum. 2025. Vol. 49, No. 1. P. 234–258. <https://doi.org/10.1080/01559982.2023.2233861>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>